

TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH AMALIYOTINI TASHKIL QILISHDA KREDIT SIYOSATINI AHAMIYATI

Shokirova Gulbahor Mo'mindjanovna

Andijon davlat texnika instituti

Buxgalteriya hisobi va menejment kafedrasida assistenti

Sobirov Luqmonbek Xabibullo o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559917>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi tijorat banklarida kredit siyosatining mazmuni, ahamiyati va amaliy jihatlari keng tahlil etilgan. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda banklarning iqtisodiy faolligini rag'batlantirishdagi roli, xususan, kredit siyosati orqali moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari, tamoyillari, turlari hamda bank faoliyatining barqarorligi va foydaliligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda amal qilgan normativ hujjatlar asosida kredit siyosatining tartibga solinishi va zamonaviy texnologiyalarning bu jarayonga ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kredit siyosati, tijorat banki, kreditlash, moliyaviy barqarorlik, kredit portfelini, risklarni boshqarish.

Zamonaviy iqtisodiyotda banklarning roli nafaqat moliyaviy resurslarni jamg'arish va taqsimlash bilan, balki iqtisodiy faolligini rag'batlantirish, ishlab chiqarish salohiyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali ham namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, tijorat banklarining kreditlash amaliyoti iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishida asosiy o'rin egallaydi. Kredit siyosati esa ushbu jarayonning yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim strategik vosita sifatida qaraladi. Tijorat banklari o'zining kredit siyosatini shakllantirishda iqtisodiyotdagi makro va mikro omillarni, bozor kon'yunkturasini, risklarni, hamda mijozlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish orqali samarali qarorlar qabul qiladi.

Tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, kredit siyosati aniq va tizimli yo'lga qo'yilgan banklarda kredit portfelining sifati yuqori, qarzlarning qaytarilish darajasi barqaror va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari ijobiy bo'ladi. Aksincha, kredit siyosatining sustligi, strategik yondashuvning yetishmasligi, kreditlash mezonlarining noaniqligi yoki subyektivligi bank faoliyatining beqarorligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, kredit siyosatining ilmiy asoslangan tarzda shakllantirilishi va amaliyotda to'g'ri qo'llanilishi tijorat banklarining umumiy muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Tijorat banklarining kredit siyosati- bu bank tomonidan kredit operatsiyalarini amalga oshirishda qo'llaniladigan tamoyillar, mezonlar, uslublar va mexanizmlar yig'indisidir. Mazkur siyosat bankning kredit faoliyatini tartibga soladi, kreditlash yo'nalishlarini aniqlaydi va risklarni boshqarish strategiyasini belgilaydi. Kredit siyosatining asosiy maqsadi- bank kapitalining xavfsizligini ta'minlash, yuqori rentabellikka erishish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasida ham kredit siyosatiga katta e'tibor berilgan. Jumladan, 2000-yil 22-fevralda "Tijorat banklarida kredit siyosatiga qo'yilgan talablar" to'g'risidagi nizom tasdiqlanmagan. Hujjat 2021-yilda o'z kuchini yo'qotgan bo'lsada, kredit siyosatining mazmunini yoritib bergan. Unga ko'ra, "Bankning kredit siyosati -kreditlash jarayonida yuzaga keluvchi tavakkalchilikni boshqarishda bank rahbariyati tomonidan qabul qilinadigan choralar va uslublarni belgilovchi hamda bank rahbariyati va xodimlarini kreditlar

portfelini samarali boshqarishga doir ko'rsatmalar bilan ta'minlovchi hujjatdir. Kredit siyosati bankning kredit faoliyati maqsadlarini aniq ko'rsatishi va aniqlab berishi shart"¹.

Tijorat banklari kredit siyosati alohida hujjat sifatida ishlab chiqariladi va bank Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Har bir bank o'z kredit siyosatini ishlab chiqishi va amalga joriy etishi lozim. Kredit siyosatini ishlab chiqish va ijro etish yuzasidan javobgarlik bank Kengashi va Boshqaruvi a'zolari, bankning boshqa mansabdor shaxslariga yuklatiladi. Kredit siyosatining tavsifi kredit portfelining tarkibiga, bank o'z faoliyatini amalga oshirayotgan hududning iqtisodiyotiga qarab aniqlanadi. Kredit strategiyasini shakllantirishda va tegishli kredit siyosatini tayyorlashda, bank ushbu omillarni hisobga olishi shart.

Kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari sifatida ajratilayotgan kreditlarning miqdori va turlari, qisqa muddatli hamda uzoq muddatli kreditlar o'rtasidagi muvozanat, moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish tartibi, kredit portfelining holati va ajratilgan mablag'larning o'z vaqtida qaytarilishini ta'minlash bo'yicha ko'riladigan choralar keltiriladi.

Kredit siyosati bank tomonidan beriladigan kreditlar toifasi va turlarini aniqlashi va belgilashi lozim. Masalan, kreditlash sohalari bo'yicha: tijorat faoliyati, sanoat, qishloq xo'jaligi, kapital qo'yilmalarni moliyalash va b. Kredit turlari bo'yicha: "kredit liniyalarini ochib va ochmay" kreditlash, lombard va veksel kreditlari va b. Kredit siyosati bankning resurs bazasiga, bozor kon'yunkturasiga, davlatning pul-kredit siyosatiga, qonunchilik talablariga hamda mijozlarning xatti-harakatlariga bevosita bog'liq holda ishlab chiqiladi. Bu siyosat strategik va taktik darajalarda namoyon bo'ladi. Strategik darajada kredit siyosati uzoq muddatli maqsadlarni o'z ichiga oladi, ya'ni kreditlashning ustuvor yo'nalishlari, kredit portfelining tuzilmasi, risklarni kamaytirish choralarini belgilaydi. Taktik darajada esa ushbu siyosat bankning kundalik faoliyatida qo'llaniladigan aniq qoidalar, standartlar va mexanizmlar shaklida ifodalanadi. Bular kredit berish tartibi, foiz stavkalari, ta'minot shakllari, qarz oluvchilarning moliyaviy holatini baholash mezonlari, monitoring jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Kredit siyosatining asosiy maqsadi- bank faoliyatining barqarorligi va foydaliligi, mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining oshirilishi, hamda iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdir. To'g'ri ishlab chiqilgan va amalda samarali tatbiq etilgan kredit siyosati bank kapitalining xavfsizligini ta'minlaydi, resurslardan oqilona foydalanishga zamin yaratadi va qaytmas kreditlar ulushini sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, u bozor sharoitlariga tez moslasha oladigan, dinamik va moslashuvchan boshqaruv tizimini vujudga keltiradi.

Kredit siyosatini shakllantirishda bir qator tamoyillarga amal qilinadi. Bular orasida iqtisodiy asoslanganlik eng muhimlaridan biridir. Bu tamoyil asosida kreditlash bozor tahlili, mijozlar ehtiyojlari, sohaning rentabelligi va umumiy iqtisodiy muhitga tayanib amalga oshiriladi. Shuningdek, likvidlik va xavfsizlik tamoyillari ham kredit siyosatining ajralmas tarkibiy qismlaridir. Kredit ajratishda bank o'z resurslarining xavfsizligi va to'liq qaytarilishini inobatga olishi lozim. Bu esa o'z navbatida qarz oluvchining moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish, ta'minot ob'ektining qiymati va likvidligini aniqlash orqali ta'minlanadi.

Bundan tashqari, rentabellik tamoyili bankning foyda olish darajasini oshirishga qaratilgan. Har bir kredit operatsiyasi bankka muayyan darajada daromad olib kelishi kerak,

¹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining Nizomi, 02.03.2000 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 905

aks holda bu faoliyat maqsadsiz va zararli bo'lib qoladi. Kredit siyosatida shuningdek, risklarni boshqarish tamoyili ham alohida o'rin tutadi. Bunda kredit portfelining diversifikatsiyasi, risklarni kategoriyalarga ajratish va ularni tahlil qilish orqali nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda kredit siyosatini ishlab chiqishda moslashuvchanlik va texnologik yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston tijorat banklari, xususan, yirik moliyaviy institutlar o'z kredit siyosatini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirmoqda. Bu jarayonda avtomatlashtirilgan kredit tahlil tizimlari, skoring modellari, sun'iy intellekt yordami bilan qaror qabul qilish mexanizmlari keng qo'llanilmoqda. Bunday innovatsion yondashuvlar kreditlash jarayonini tezlashtirish, inson omiliga bog'liqlikni kamaytirish va risklarni samarali boshqarish imkonini bermoqda.

Bundan tashqari, kredit siyosatining amaliy ahamiyatini iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini moliyalashtirishdagi o'rni orqali ham ko'rish mumkin. Masalan, O'zbekiston hukumati tomonidan belgilangan yillik rivojlanish dasturlari doirasida ishlab chiqarish, infratuzilma, eksport-import, qishloq xo'jaligi, turizm va xizmatlar sohalariga yo'naltirilgan kredit resurslari banklar kredit siyosatida asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab olinmoqda. Bunda kredit siyosati yordamida iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega loyihalarni moliyalashtirish, ijtimoiy bandlikni oshirish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligiga hissa qo'shilmogda.

Xulosa qilganda, Tijorat banklarida kreditlash amaliyotini samarali tashkil etishda kredit siyosatining tutgan o'rni beqiyosdir. Kredit siyosati bankning umumiy strategiyasi va moliyaviy barqarorligini belgilab beruvchi asosiy vosita bo'lib, unda kreditlar hajmi va muddatlari, tahlil va monitoring mexanizmlari, xavflarni baholash hamda kredit portfelining sifati kabi muhim jihatlar mujassam bo'ladi. Banklar kredit siyosati orqali kredit risklarini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va qarzdorlikni samarali boshqarishga erishadilar. Shuningdek, kredit siyosatining har bir bank faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi, uning amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanishini ta'minlaydi. Natijada, bankning rentabelligi ortadi, mijozlar bilan munosabatlar mustahkamlanadi va butun moliya tizimining barqarorligi kuchayadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sindarov F. STANDART&POOR'S GLOBAL REYTING AGENTLIGI TOMONIDAN O'ZBEKISTONNING REYTINGINI BAHOLASH AMALIYOTI //International Finance and Accounting. – 2022. – T. 2022. – №. 1. – C. 25.
2. Dushaboyev J. TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2024. – T. 2. – №. 10. – C. 567-577.
3. <https://infokredit.uz/about/scoring>
4. <https://uzum.uz/media/uz/bank-skoringi/>
5. <https://uzum.uz/media/uz/bank-skoringi/>